

LOS MINERALES DE LAS EXPLOTACIONES DE MAGNESITA DE EUGUI (NAVARRA)

Miguel Calvo
Museo de Ciencias Naturales de Alava

Joan Viñals
Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia
Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Las explotaciones a cielo abierto de magnesita situadas junto a Eugui, en el municipio de Esteribar, en la provincia de Navarra, son mundialmente conocidas desde la década de 1960 por los coleccionistas de minerales debido a la calidad y el tamaño de los cristales de dolomita que se pueden encontrar allí (Calvo y Sevillano, 1991).

La magnesita fue descubierta por primera vez en el área de Eugui en 1945, y la primera cantera, llamada "Cantera de los Militares", fue explotada durante los siguientes años (Gómez de Llarena, 1952). Más tarde se abrió otra cantera, llamada "Asturreta", en la que se encontraron los primeros cristales notables de dolomita. Posteriormente se puso en funcionamiento la cantera "Azcarate", que es la que se explota actualmente. La cantera "Asturreta", inundada durante varios años, se usa ahora

como escombrera para los materiales que provienen de la cantera de "Azcarate"; en esta última también se pueden encontrar buenos ejemplares de cristales de dolomita, pero generalmente no tan buenos como los de "Asturreta".

Las explotaciones de magnesita se encuentran en el norte de Navarra, a unos 7 Km en línea recta de la frontera con Francia. Están situadas junto a los Km 33 y 34 de la carretera comarcal que desde Eugui se dirige a Aldudes, en Francia, a unos 5 km de Eugui, localidad que pertenece al municipio de Esteribar.

En la década de 1990, la empresa explotadora del yacimiento, Magnesitas de Navarra (MAGNA) era propiedad del Gobierno Foral de Navarra. Tras su privatización, en el año 2002 ha pasado a ser propiedad en un 60% de la empresa Roullier y en un 40% de Grecian Magnesite. Magnesitas de Navarra cuenta también con una planta de tratamiento en Zubiri, a unos 15 Km al sur de las canteras, para purificar y calcinar la magnesita.

Mapa geológico de la
región de Eugui, según
Boer et al, (1974)

Bancos de
explotación en la
corta Azcarate,
Eugui, en marzo
del 2000. Foto
Miguel Calvo.

La magnesita calcinada tiene distintas aplicaciones. El mercado principal de MAGNA es el agropecuario, al que aporta «magnesita cáustica» para la fabricación de piensos para el ganado y abonos. La aplicación más clásica, la siderurgia, es también importante. En este caso, el producto se calcina a una temperatura superior, lo que se llama “calcinado a muerte”, utilizándose en el revestimiento refractario de hornos, cubilotes, etc. En los últimos años, MAGNA se ha introducido también en los procesos tecnológicos implicados en la aplicación de estos elementos refractarios. Además, la magnesita calcinada ha encontrado también utilidad en la descontaminación de suelos, especialmente de antiguas zonas industriales.

En la cantera "Azcárate", la explotación a cielo abierto se lleva a cabo mediante bancos de 10 metros de alto en la parte más baja y de 15 metros en la parte alta, moviéndose diariamente entre 10.000 y 15.000 toneladas de material, de las cuales unas 3.000 corresponden a la magnesita. La producción total de MAGNA está en torno a las 180.000 toneladas anuales, lo que da al yacimiento una vida de entre 12 y 15 años más.

GEOLOGÍA

Los depósitos de magnesita-dolomita de Eugui afloran en el Paleozoico en el oeste de los Pirineos (Aldudes - Macizo de Quinto Real), en el nivel Namuriense (Gomez de Llarena, 1952). La secuencia carbonatada fue plegada durante la orogénesis Herciniana, dando lugar a los afloramientos de los lechos de magnesita en el anticlinal de Asturreta (Pliger, 1974; Gonzalez y Arrese, 1977).

Los niveles de magnesita constituyen un lentejón intercalado entre las dolomías del Namuriense. Dentro de la magnesita se han conservado masas de dolomías no transformadas, silex y pizarras.

La potencia del nivel de magnesita alcanza entre 50 y 150 metros, y el afloramiento mide unos 19 kilómetros en total. Esto hace de Eugui, uno de los mayores depósitos de magnesita de Europa (Olmedo et al, 1992).

El origen de la magnesita sigue todavía sin aclarar. La primera hipótesis indica un origen sedimentario directo de la magnesita en un medio ambiente lagunar (Gomez de Llarena, 1952, 1965). Los estudios cristalóquímicos sugieren que el origen más probable es un remplazamiento diagenético del calcio por magnesio sobre la caliza para dar primero dolomita y después magnesita (Gonzalez et al, 1978). El estudio de las inclusiones fluidas (Velasco et al, 1987) muestra que la magnesita se formó por la reacción de la dolomía con una solución salina, rica en magnesio e hidrocarburos, a una temperatura próxima a los 150 °C y en ambiente muy reductor.

Además de los niveles carbonatados, en Eugui aparece un nivel de pizarras carbonosas, sin minerales carbonatados, en el que se encuentran diseminados una serie de fosfatos y fluorofosfatos, con apreciables contenidos de vanadio, que solamente han llamado la atención recientemente (Calvo y Viñals, 2002). Estas pizarras están muy fracturadas, y es en las fracturas donde aparecen estos minerales. Sobre su origen todavía no se ha realizado ningún tipo de estudios.

MINERALOGÍA

Los minerales del yacimiento de Eugui pueden dividirse en tres grupos: los propios del depósito carbonatado (magnesita, dolomita, calcita y aragonito), la calcopirita y los minerales formados a expensas de ella y los fosfatos de las pizarras carbonosas. La presencia conjunta de tres paragénesis tan diversas, junto con la gran calidad de los cristales de dolomita encontrados en él, hacen a Eugui un yacimiento único en el mundo.

Corta Asturreta, inundada y utilizada actualmente como escombrera. Marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

APATITO

El apatito se encuentra en las pizarras carbonosas, aunque es relativamente raro, y aparece principalmente en áreas con menos materia carbonosa. Se presenta en formaciones botroidales de color blanco o grisáceo, translúcido, con una estructura radial fibrosa. El apatito también aparece en forma de pequeñas esferas de estructura concéntrica, de color blanco y superficie mate dispersas en las paredes de algunas fisuras. La superficie de estas bolas muestra microcristales prismáticos de sección hexagonal relativamente bien formados. También aparece como grupos de cristales prismáticos de contorno hexagonal asociados a la crandallita, visibles solamente al microscopio.

Teniendo en cuenta la abundancia en esta zona de otros fluorofosfatos, parece muy probable que este apatito pertenezca a la especie del fluorapatito, pero no se han realizado análisis para confirmarlo.

ARAGONITO

El aragonito es uno de los minerales clásicos de Eugui. Se ha encontrado como agrupaciones de cristales individuales, formados por la combinación de prismas y pirámides en la forma muy apuntada que es común en este mineral, y habitualmente estriados longitudinalmente, especialmente los más grandes, que pueden superar los 5 cm de longitud. Son transparentes o translúcidos, incoloros o de diversos tonos de amarillo, hasta anaranjado en algunos casos. Aunque la mayoría son de hábito acicular, algunos ejemplares tienen muy bien definidas las caras terminales.

Los cristales de aragonito aparecen bien en forma individual o, lo que es mucho más común, como agrupaciones divergentes que dan lugar a estructuras semiesféricas de más de 10 cm. Desafortunadamente, estos grupos de cristales son muy frágiles y se dañan casi siempre por las voladuras realizadas en la explotación de la cantera, por lo que la mayoría de los ejemplares recuperados están fragmentados. Algunos de estos cristales están transformados parcialmente en calcita y, curiosamente, a veces también en dolomita, sin perder su forma cristalina ni su brillo.

BARIOSINCOSITA

La bariosincosita fue descrita como un nuevo mineral en 1999 por Pring et al, usando ejemplares de la mina de Spring Creek, en el sur de Australia. La cantera "Azcárate" es ahora la segunda localidad del mundo para este mineral. Al igual que en la localidad tipo, la bariosincosita de Eugui tiene en su estructura una pequeña proporción de estroncio, y trazas de calcio en sustitución del bario. Aunque el espectro de la bariosincosita de Eugui es similar al del mineral obtenido en la mina de Spring Creek (Pring et al, 1999), el de aquella contiene algunas líneas adicionales no muy intensas.

Considerando la naturaleza laminar de estos fosfatos de oxovanadio, es posible que la bariosincosita de Eugui corresponda a un politipo con una menor simetría que la bariosincosita de la mina de Spring Creek.

En la cantera Azcárate la bariosincosita aparece como grupos de cristales de hábito tabular muy fino, casi laminar, de color verde pálido; la forma dominante de los cristales, y la única que se puede distinguir, es la {001}. Los grupos pueden estar formados por asociación subparalela de cristales o más frecuentemente por asociación radiada, formando pequeñas estructuras hemiesféricas. Los cristales son ligeramente más grandes que los obtenidos en la localidad tipo, y algunos alcanzan 1 mm a lo largo de la cara "C".

La bariosincosita es muy rara en Eugui y, de momento, sólo se han encontrado algunos ejemplares de un único afloramiento en las pizarras carbonosas. En este afloramiento, está asociada con fluellita y con variscita-metavariscita. Este mineral no se ha encontrado asociado con la minyulita. Esto resulta sorprendente debido a la abundancia de minyulita en los afloramientos, y todavía más considerando la asociación de minyulita y sincosita en la mina de Ross Hannibal (Loomis, 1999).

Las condiciones de formación de la bariosincosita en la localidad tipo corresponden a una etapa tardía, de baja temperatura, de una mineralización hidrotermal, en condiciones ambientales ligeramente oxidantes o neutras (Pring et al, 1999). Sin embargo, en Eugui, aunque la temperatura de formación probablemente también es baja, las condiciones son claramente reductoras, con abundante materia orgánica en el entorno. La bariosincosita es el único mineral específico de vanadio que se puede encontrar en la actualidad en las canteras de Eugui, aunque la fluellita de esta localidad muestra, por EDS, una pequeña proporción de vanadio en su composición química, probablemente en sustitución del fósforo.

BARITINA

La baritina es poco frecuente en Eugui, aunque en algunas zonas han aparecido cristales de hasta 2 cm. Generalmente se encuentran en forma de masas de color rosa pálido formadas por diminutos cristales laminares formando rosetas, asociados a cristales tabulares de algunos milímetros. Está asociada a cristales de dolomita.

CACOXENITA

La cacoxenita se encuentra en las pizarras carbonosas formando tapices de microcristales aciculares, de color amarillo anaranjado. En comparación con otros yacimientos, los cristales

1. Cristales de dolomita de Eugui, obtenidos por Carlos Díaz Mauriño en 1968. La arista del cristal mide 7 cm. Colección Joaquim Folch i Girona, Fundació Can Costa. Foto Manuel Sanchis.

2. Cristales de dolomita de Eugui. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

3. Cristales de dolomita de Eugui. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

4. Agrupación de cristales piramidales apuntados de aragonito. Ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

1

2

3

4

aciculares de cacoxenita de Eugui son comparativamente pequeños, siendo incluso difíciles de apreciar con una lupa binocular. El microscopio electrónico sin embargo muestra perfectamente la clásica morfología de gavillas y agrupaciones divergentes.

CALCITA

La calcita es un mineral comparativamente raro dentro de los carbonatos de Eugui, muchísimo menos frecuente que la magnesita y que la dolomita, y no suele formar masas importantes. El mineral que se ha llamado en términos mineros «calcita» en algunas ocasiones es en realidad dolomita. Sin embargo, sí que se encuentra calcita ocasionalmente en algunos niveles dolomíticos, como cristales de diferentes tipos tapizando geodas. Estos cristales pueden alcanzar un tamaño de hasta 3 cm, y están formados casi siempre por un romboedro agudo, sin modificaciones apreciables, dispuestos de tal forma que sólo se aprecia un vértice agudo, como es bastante habitual en este mineral, formando los llamados “dientes de perro”. Estos cristales suelen tener las aristas redondeadas, siendo también frecuente la presencia de pátinas de alteración superficiales.

CALCOPIRITA

Algunos de los cristales de calcopirita encontrados en Eugui han superado los 4 cm de arista, por lo que pueden considerarse entre los más grandes de España. Sin embargo, estos cristales, que presentan hábito biesfenoidal, están casi siempre muy alterados, apareciendo recubiertos de minerales secundarios o transformados completamente en ellos. En algunos casos se conserva bien la forma, dando lugar a notables pseudomorfosis.

Ocasionalmente algunos cristales de calcopirita, siempre de pequeño tamaño, se han conservado más o menos intactos. Entre estos, cabe destacar por su morfología las maclas aplanadas de dos cristales unidos por caras de biesfenoides de signo contrario. Estas maclas recuerdan las de la espinela, y tienen aspecto de pequeñas tabletas de contorno hexagonal.

Los cristales de calcopirita se encuentran prácticamente siempre sobre cristales de dolomita, siendo de formación posterior incluso a los cristales de la segunda generación.

CALCOSINA

La calcosina aparece como un producto de alteración de la calcopirita, o como pequeñas masas o pseudomorfizando cristales. Estas pseudomorfosis son mucho más raras que las formadas por malaquita.

CRANDALLITA

En Eugui, la crandallita aparece a veces en forma de pequeñas venillas en las pizarras con fosfatos, aunque se encuentra principalmente como un producto de alteración de la fluellita, recubriendo cristales de fluellita o pseudomorfizándola totalmente.

Se han encontrado todas las situaciones, desde una fina capa que puede eliminarse sin que los cristales de fluellita pierdan su brillo y su forma, a la sustitución total, pasando por la presencia de granos de fluellita relictos entre la crandallita. La mayoría de las pseudomorfosis completas están huecas, consistiendo realmente en una costra de crandallita que mantiene la forma externa de los cristales de fluellita.

En algunos ejemplares aparece también crandallita con aspecto radiado asociada con crandallita pseudomórfica de fluellita. Aunque la crandallita radiada es muy común en otras localidades, el aspecto de los ejemplares de Eugui, y la asociación de los cristales radiados con los pseudomórficos de fluellita antes de su alteración, sugieren que el mineral es crandallita pseudomórfica de minyulita, y no crandallita formada directamente.

La crandallita pseudomórfica de fluellita es localmente muy abundante. Hemos encontrado placas que pueden llegar hasta 15x10 cm salpicadas por decenas o incluso centenares de cristales pseudomórficos. Sin embargo, los cristales de fluellita inalterados sólo se encuentran en las fisuras más pequeñas.

Afloramiento de pizarras carbonosas con fosfatos, en marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

Uno de los autores, Miguel Calvo, junto a unos bloques de magnesita en la corta Azcarate, Eugui, en marzo de 1988.

Probablemente los mayores tamaños de las cavidades haya favorecido la alteración supergénica de la fluellita a crandallita.

Que sepamos, la existencia de crandallita pseudomórfica de fluellita no ha sido documentada previamente en ninguna otra localidad. No obstante, es posible que la crandallita sea un producto de alteración común de la fluellita. Los cristales de fluellita opacos encontrados en la mina de hierro Levveäniemi, en Svappavaara, Suecia, descritos por Bjällerud (1989) quizás estén formados probablemente, al menos en parte, por crandallita.

CUARZO

El cuarzo aparece en varias formas en el yacimiento de Eugui. Como nódulos masivos se encuentra ocasionalmente en algunos estratos de magnesita. También se encuentra como cristales transparentes o lechosos, que pueden alcanzar los 2 cm de longitud, pero usualmente son mucho más pequeños.

También se ha encontrado cuarzo epimórfico de cristales de magnesita. Los ejemplares de este tipo consisten en grandes estructuras hojosas, de hasta 10 cm de longitud, huecas, en las que la magnesita ha desaparecido, quedando solamente los recubrimientos de cuarzo, de un grosor de algunos milímetros, que se depositó sobre ella. Sobre los cristales de magnesita se formaron antes de su desaparición cristales de dolomita de hasta 1 cm, que también fueron recubiertos por cuarzo, pero que se conservan intactos bajo el recubrimiento.

DOLOMITA

La dolomita es muy abundante en el yacimiento de Eugui, formando estratos intercalados con los de magnesita y en las salbandas. Estas canteras han proporcionado los que sin duda son los mejores ejemplares de dolomita conocidos en el mundo.

Aquí la dolomita se presenta en varios hábitos. Dentro de las fisuras presentes en la dolomita masiva aparecen frecuentemente drusas de cristales blancos o de color ligeramente rosado o amarillo claro, formados a la vez que el resto de la dolomita.

Estos cristales tienen un tamaño de arista de hasta 4 cm, aunque usualmente son menores, inferiores a 1 cm, y con las caras ligeramente curvadas, especialmente en los cristales más pequeños. En estas drusas es frecuente encontrar cristales formados por el crecimiento paralelo de otros menores, o grupos de cristales en crecimiento subparalelo, pero no maclas.

Los cristales de dolomita corresponden a una segunda generación, y se encuentran en cavidades formadas por la acción de los acuíferos. Estas cavidades pueden alcanzar un tamaño muy grande, de incluso muchos metros cúbicos, y suelen estar rellenas de arcilla, con los cristales de dolomita tapizando las paredes o sueltos entre la arcilla.

Hacia la mitad de la década de 1960 se encontró una gran geoda, de forma más o menos rectangular, con una longitud de 50 metros y una profundidad de 20 metros, con cristales de dolomita en las paredes y, sobre todo, como grupos "flotantes" dentro del relleno arcilloso del hueco, en la que se recuperaron un número indeterminado de ejemplares, posiblemente cientos, de una calidad desconocida hasta el momento para la especie.

Estos cristales de dolomita pueden alcanzar un tamaño que llega hasta 20 cm de arista (Schubnel and Skrok, 1984), tienen generalmente un color gris bastante característico, las aristas rectas, y sus superficies están en muchos casos finamente estriadas, con las estrías paralelas a la diagonal de las caras cristalinas. En los cristales de color gris más intenso, éste suele estar distribuido desigualmente, y con mucha frecuencia formando zonados concéntricos paralelos a las caras del cristal. Los cristales e incoloros y completamente transparentes son poco comunes, aunque también, en ocasiones, aparecen.

Dada su elevada birrefringencia, 0,179, las imágenes que se observan a través de ellos se ven doble, lo mismo que sucede con sus eventuales inclusiones. Algunos ejemplares de dolomita incolora de Eugui se han facetado como gemas de colección (Baquero, 1989). La forma característica de la dolomita que aparece en Eugui, es el romboedro {10-11}, que corresponde al de los planos de exfoliación, modificado a veces por pequeñas caras de {0001} de menor tamaño.

Instalaciones de trituración del mineral en la corta Azcarate, Eugui, en marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

Estratos verticales de magnesita. Corta Azcarate, Eugui, marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

Las caras correspondientes a otras figuras, cuando aparecen, corresponden a {10-10}, {30-31} o {11-10} (Calvo et al, 1993) y son siempre comparativamente muy pequeñas y sin brillo. Las maclas por interpenetración de dos cristales girados uno 180° respecto al otro son también comunes. En muchos casos, la presencia de un cristal maclado condiciona el crecimiento del otro, que lo hace en las zonas y direcciones libres, adoptando forma de "L"

Los cristales de este tipo aparecen en forma individual o formando grupos, con solamente algunos puntos de contacto con la matriz, que es dolomita masiva o cristales de la primera generación, o incluso como grupos flotantes dentro de la arcilla que suele rellenar este tipo de geodas. No suelen estar asociados a ningún otro mineral, aunque en algunas ocasiones aparecen cristales de este tipo, de tamaño pequeño, asociados a cristales de magnesita o de aragonito. Algunos cristales de dolomita tienen inclusiones de óxido de manganeso o de hierro, pulverulentos o como diminutas formaciones esféricas, o de cristales rombododecaédricos microscópicos de pirita.

Estos cristales comenzaron a aparecer hacia el año 1965. Afortunadamente, el entonces ingeniero de la explotación, Juan Córdoba, se percató del enorme interés mineralógico de estos ejemplares y tomó medidas para su conservación, permitiendo que la mayoría de los museos y muchos coleccionistas privados de todo el mundo obtuvieran ejemplares. A principios de la década de 1970 cambió la dirección de la cantera, cesando el suministro de ejemplares. A finales de esa década se encontraron algunas bolsas importantes, en las que los propios trabajadores de las canteras extrajeron un cierto número de piezas, pero desde 1980 los ejemplares de minerales de esta localidad han sido obtenidos en su gran mayoría por aficionados locales.

La calidad de los ejemplares de dolomita obtenidos modernamente es, en general, inferior a la de los ejemplares de los primeros tiempos, ya que los cristales suelen presentar las caras deslustradas o con pátinas de óxidos de hierro o manganeso.

En algunos casos, estos materiales extraños se han depositado sobre un cristal, creciendo luego sobre ellos otra capa de dolomita en forma de una fina lámina cristalina que se separa muy fácilmente.

También aparece en Eugui un tercer tipo de dolomita, formando asociaciones laminares entrecruzadas conocidas como «alas de ángel», recubiertas a su vez de cristales milimétricos de calcita o dolomita. Este tipo de dolomita se ha encontrado solamente de forma muy ocasional, y únicamente fue abundante en una zona explotada hacia 1978. Los ejemplares de esta zona estaban recubiertos de una generación posterior de cristales milimétricos de dolomita, y teñidos de amarillo por óxidos de hierro.

Este último tipo de cristales milimétricos de la última generación aparece a veces recubriendo a los de las anteriores. Cuando recubren a los cristales grandes de la segunda generación lo suelen hacer de forma diferencial, solamente en algunas caras. En determinados casos, entre el cristal grande y el tapiz de cristales pequeños se encuentra una capa de carbonato microcristalino.

ESFALERITA

ZnS

La esfalerita es sumamente rara en el yacimiento de Eugui y solamente se ha encontrado en contadas ocasiones, como masas cristalinas centimétricas, de color amarillo miel, dentro de dolomita masiva.

Explotación de magnesita en la corta Azcarate, Eugui, en marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

Vista de la corta Azcarate desde la entrada. El afloramiento de pizarras carbonosas está situado a la izquierda en la parte superior. Marzo del 2000. Foto Miguel Calvo.

EVANSITA

En las pizarras carbonosas con fosfatos aparece un fosfato amorfo, cuya composición química se corresponde con la de la evansita, en forma de capas opalinas o formando estructuras coliformes. Algunas costras de este mineral presentan una brillante iridiscencia azul y púrpura. La evansita está situada directamente sobre la matriz. Las capas son usualmente muy delgadas, pero algunas estructuras coliformes alcanzan hasta 2 cm, aunque son muy frágiles, craquelándose y fragmentándose además al deshidratarse espontáneamente en las condiciones ambientales usuales de las colecciones.

FLUELLITA

La fluellita es muy común en los afloramientos de fosfatos de Eugui y se han obtenido muchos ejemplares, probablemente miles. La fluellita siempre aparece como cristales aislados, en forma de grupos de cristales interpenetrados o incluso formando recubrimientos continuos de drusas de hasta varios centímetros cuadrados en huecos en la pizarra. Los cristales son incoloros, verde grisáceos o rosáceos, presentando a veces zonados, sobre todo los de color rosado. Los cristales más grandes suelen ser incoloros o verdosos, tienen sus caras curvadas, y aparecen sobre todo intercrecidos entre ellos, formando grupos redondeados, aproximadamente de unos 6 mm, y no como cristales individuales. Los cristales rosas suelen ser de menor tamaño, de unos 3 mm, pero sus caras son lisas. La fluellita de Eugui contiene algo de vanadio, pero no se ha encontrado ninguna relación entre el contenido de vanadio y el color. La fluellita de color rosáceo se conoce también en otras canteras, como la cantera de Tom, Kapunda, Australia (Peisley, 1981).

Los cristales de fluellita suelen medir entre 1 y 2 mm, pero algunos pueden alcanzar los 4 mm, y pueden considerarse como grandes para esta especie. Cristales de este tamaño se han encontrado sólo muy raramente en la mina de Carolina Pyrophyllite, Staley, North Carolina, USA (Dunn, 1977).

Cristales algo mayores, de unos 6 mm, se encuentran en la mina de hierro de Levveäniemi, en Svappavaara, Suecia (Bjällerud, 1989) pero turbios y probablemente alterados parcialmente.

Los cristales de fluellita de Eugui están formados por la bipirámide {111} modificada por caras relativamente grandes de {010}. En algunos casos, {010} es tan grande que los cristales son casi tabulares, como los que se encuentran en la mina de hierro de Levveäniemi, en Svappavaara, Suecia (Bjällerud, 1989). Algunos cristales tienen recrecimientos ordenados de una segunda generación de diminutos cristales sobre las caras {010}.

Tenne y Calderón (1902) citan la existencia de un mineral no bien caracterizado, que podría ser fluellita o criolita en Montaña de Cáceres, Extremadura. Sin embargo, el propio Calderón (1910), en su libro de minerales de España no menciona nada más sobre este mineral. Sos Baynat (1962), en su monografía sobre la mineralogía de la región de Extremadura tampoco menciona la presencia de fluellita. En consecuencia, Eugui es el primer yacimiento confirmado en España de este mineral.

GOETHITA

La goethita aparece ocasionalmente en Eugui como pequeñas formaciones botroidales de color negro, en huecos y fisuras de la dolomita. También se encuentra como "limonita", formando parte de los productos de alteración de la calcopirita. En general, los óxidos de hierro son poco comunes en este yacimiento.

Pirolusita delineando las aristas de cristales de dolomita de hasta 2 cm. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.

Crandallita pseudomórfica de fluellita. 3 mm de longitud. Ejemplar del MCNA. Foto Manuel Sanchis.

Grupo de cristales de fluellita transformados en crandallita. Aunque examinados con la lupa binocular los cristales son aparentemente lisos, esta técnica muestra que están formados por la agrupación de esférulas

Superficie de una esférula de mcguinnessita, mostrando los cristales aciculares que la constituyen.

Agrupación de cristales prismáticos de apatito situados sobre crandallita.

Agrupación de cristales prismáticos de apatito situados sobre crandallita.

Detalle de las esférulas de crandallita. Los cristales prismáticos son apatito

Cristales laminares de barrosincosita.

Esférula de metabariscita.

Superficie de una esférula de mcguinnessita, mostrando los cristales aciculares que la constituyen.

Haces de agujas de cacosenita.

Formaciones radiadas de cacosenita. Nótese el pequeño tamaño de las agujas constituyentes de estas agrupaciones, menos de 30 micras de longitud.

Detalle de las terminaciones de cristales prismáticos de apatito.

Caras terminales de una agrupación subparalela de cristales de minyulita

1

2

5

3

4

6

GRAFITO

C

El grafito aparece como componente de la materia carbonosa que separa las bandas de magnesita y que se encuentra en los cristales de este mineral. También se presenta diseminado en las pizarras carbonosas, o como nódulos relativamente puros. Su grado de cristalinidad es variable dependiendo de las zonas, pero generalmente es bajo.

HEMATITES

Fe_2O_3

La hematites aparece en pequeñas cantidades en forma de pátinas y asociada a otros minerales de alteración sobre cristales de dolomita.

MAGNESITA

MgCO_3

La magnesita es el mineral explotado en Eugui. Aparece formando centenares de estratos paralelos y concordantes con la roca encajante, de una anchura de entre 1 y 5 cm, llegando ocasionalmente hasta los 10 cm. Estos estratos están formados por cristales lenticulares transversales a la estratificación. Las secciones de estos cristales reciben el nombre de "pinolitos", ya que se asemejan en forma y tamaño a la sección de un piñón.

Los cristales en crecimiento libre son relativamente poco frecuentes, aunque aparecen ocasionalmente geodas de cristales lenticulares agrupados en forma subparalela. Estos cristales pueden alcanzar un tamaño de hasta 5 cm, son muy frágiles, de color blanco o marrón claro, y están asociados a cristales de dolomita y/o de aragonito. Las caras no son lisas, sino que presentan un aspecto satinado, probablemente debido a fenómenos de corrosión posteriores a la formación de los cristales.

MALAQUITA

$\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$

La malaquita aparece como producto de alteración de la calcopirita. Se encuentra como cristales milimétricos, situados

1. Pátina de malaquita sobre dolomita. Tamaño del ejemplar 7 cm. Colección del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.
2. Cristales de dolomita con inclusiones de microcristales de pirita. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.
3. Cristales lamelares de magnesita. Tamaño del ejemplar 15 cm. Colección del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.
4. Cristales de dolomita de Eugui. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.
5. Cristales laminares de aragonito. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.
6. Esférulas de mcguinnessita sobre un cristal de calcopirita de 1,3 cm de arista. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.

en crecimiento individual sobre la dolomita o formando grupos de cristales redondeados. En los cristales individuales aparecen con frecuencia crecimientos paralelos sobre las caras. Las pátinas de malaquita se encuentran también, asociadas con óxidos de hierro, recubriendo cristales de dolomita.

También aparece malaquita recubriendo los cristales de calcopirita, producida directamente por su alteración. En ocasiones, estos cristales están transformados totalmente en productos secundarios, óxidos de hierro y malaquita, que los pseudomorfizan.

MCGUINNESSITA

$(\text{Mg,Cu})_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$

La mcguinnessita aparece en Eugui recubriendo cristales de calcopirita, y a veces pseudomorfizándolos por completo. Los recubrimientos están formados por esférulas individualizadas o por un tapiz continuo, formado en ambos casos por la reunión de cristales aciculares extremadamente pequeños, visibles solamente al microscopio electrónico. Es de un color azul turquesa característico, claramente diferenciable del de algunos ejemplares de este mismo yacimiento en los que los recubrimientos de malaquita toman un tinte azulado y un tono más claro de lo habitual al estar mezclado este mineral con la calcita.

La mcguinnessita es un mineral poco frecuente, descrito por primera vez en 1981 (Erd et al, 1981), y que ha sido encontrado hasta ahora en un número limitado de yacimientos, en Estados Unidos y en algunos pocos países más. El de Eugui es el primer yacimiento en el que se encuentra este mineral en España, siendo, no obstante rara, habiéndose encontrado sólo alrededor de una docena de ejemplares, en todos los casos recubriendo cristales de calcopirita o pseudomorfizándolos.

METAVARISCITA

$\text{AlPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

La metavariscita, mezclada generalmente con algo de variscita ferrífera, está muy ampliamente distribuida entre las pizarras carbonosas, como una fina costra verde o como diminutas esférulas individuales dispersas sobre la roca o sobre otros minerales.

Por lo menos existen dos generaciones de este mineral. La metavariscita de la primera generación es el primer mineral que apareció en la paragénesis de fosfatos de Eugui. Forma finas costras de colores que van desde el verde claro hasta el verde oliva, en algunos casos con manchas rojizas debido a la alteración. La última generación de metavariscita aparece como pequeñas esférulas dispersas sobre otros minerales, principalmente minyulita. Esas esférulas tienen una estructura radiada con la superficie exfoliada, y un grado de cristalinidad bastante bajo, según demuestran los análisis realizados por difracción de rayos X.

MINYULITA

$\text{K}_2\text{Al}_2(\text{PO}_4)(\text{OH},\text{F}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

La minyulita, de color blanco ligeramente verdoso, es relativamente común como mineral masivo rellenando fisuras de 5 mm en las pizarras carbonatadas en las pizarras carbonosas con fosfatos. En la parte interna de estas venillas, el mineral presenta brillo sedoso, debido a que están constituidas por el

2

3

4

5

6

empaquetamiento más o menos desordenado de diminutos cristales aciculares de minyulita, mientras que en las zonas más externas es casi mate.

También aparecen fisuras rellenas por minyulita gruesamente cristalina de color verdoso amarillento que, cuando se abren muestran secciones con estructura zonada y radiada, de 3 cm de diametro. En esas venillas la minyulita está usualmente asociada con cuarzo. En las pequeñas geodas que se encuentran raramente en esas venillas, aparecen cristales individuales prismáticos de minyulita de hasta 3 mm de longitud y 1 mm de ancho. Esos cristales son prismáticos, con la {100} como figura dominante, en muchos casos, terminados sólo por una cara pinacoidal, y aparecen como agregados radiales o subparalelos. Esos cristales de minyulita son muy similares a los descritos en la cantera de St Johns, Kapunda, Australia (Henderson, 1981).

También se han encontrado cristales con una mayor complejidad en su terminación, y algunos con ángulos entrantes que sugieren la presencia de maclas. De todas formas, su pequeño tamaño impide la exacta medida y descripción.

En algunos huecos de la pizarra aparece también haces de cristales aciculares de minyulita muy alargados, que pueden alcanzar hasta 1 cm de longitud. En algunos ejemplares de este tipo la minyulita es brillante y conserva su color verde manzana, aunque la mayoría son de color blanco o marrónáceo debido a la alteración. El mineral que se asocia normalmente con esos haces es la fluellita. Esta asociación de minyulita-fluellita se encuentra también en otras localidades, como en la mina de Pereta, Italia (Menchetti y Sabelli, 1981) y en algunas localidades australianas (Henderson, 1981). Eugui es el primer yacimiento de España en el que se ha encontrado minyulita.

1. Crandallita pseudomorfizando cristales de fluellita de unos 3 mm de longitud. Ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

2. Cristales lamelares de magnesita, en agrupación paralela en forma de libro. El ejemplar tiene también un cristal de dolomita asociado. Tamaño del ejemplar 6 cm. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.

3. Bariosincosita, agregado de cristales laminares. Tamaño del grupo, 3 mm. Colección de Pedro Echeverría. Foto Manuel Sanchis.

4. Cristal de fluellita de 3 mm, sobre metavariscita. Colección del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

5. Bariosincosita, agrupación de cristales laminares. Longitud de la imagen, 2 mm. Ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

6. Formación botroidal de metavariscita. Tamaño total, 1 cm. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.

Comparación de los patrones de difracción de rayos X de polvo de la bariosincosita de Eugui y de la de Spring Creek Mine, la localidad tipo, tomado en este segundo caso de Pring et al., (1999)

Eugui Dobs	I/Io	Spring creek mine Dobs	I/Io
6495	10		
6371	40	6362	20
6061	10		
5715	10	5722	100
5332	10	5366	5
4508	10		
4292	20	4253	5
4201	10		
3826	5		
3544	10b	3548	10b
3300	5b		
3196	100	3192	60
3156	20		
3095	10	3101	40
3027	20	3006	10
2976	20	2924	5
2859	10	2858	50
2805	10		
2790	20	2794	50
2776	10		
2731	10	2718	10
2665	10	2614	5b
		2556	10
2412	5		
2396	5		
2374	20	2375	70
2343	10	2338	5b
2258	5	2257	10
2224	5	2224	5
2130	40	2130	30
2101	10	2104	5
2020	30	2022	50
1977	5	1992	5
1944	5	1969	5
1926	10	1927	20b
1905	5	1907	30
		1846	5
1766	5	1775	10
1706	5b	1707	10b
1695	5		
1684	5		
1586	10b	1586	5b
		1550	10vb
1466	5	1467	20
		1458	5b
1427	10	1429	20b

La difracción de rayos X de la bariosincosita de Eugui se realizó en un equipo Debye-Scherrer INEL CPS-120.

PIRITA

La pirita aparece en cantidades muy pequeñas, muchas veces a escala microscópica, en la materia carbonosa existente entre los niveles de magnesita. Es algo más abundante en las pizarras carbonosas que afloran en algunos puntos de la cantera. En estos materiales aparece como nódulos radiados que pueden alcanzar un diámetro de varios centímetros, pero que generalmente se encuentran muy alterados a óxidos de hierro, conservando solamente algunos relictos de la pirita original.

Se han encontrado ocasionalmente ejemplares en los que la pirita aparece como diminutos cristales piritóedricos incluidos dentro de cristales de dolomita o de magnesita. En algún caso se han encontrado también cristales de pirita de hasta 5 mm.

PIROLUSITA

La pirolusita, probablemente mezclada con otros óxidos de manganeso, se encuentra como recubrimientos pulverulentos sobre los cristales de dolomita en algunas de las geodas de este mineral.

Afloramiento de pizarras carbonosas con fosfatos en la corta Azcarate, Eugui. De izquierda a derecha, Fernando Olmedo (geólogo de la empresa), Jesús Clemente, Manuel Figueira, Miguel Calvo (uno de los autores) y Pedro Echeverría.

Los recubrimientos pueden aparecer de forma preferente sobre algunas caras de la dolomita, o incluso delineando las aristas de los cristales.

PSEUDOMALAQUITA

La pseudomalaquita se encuentra ocasionalmente como pátinas muy finas con un color verde más claro de lo que es habitual en este mineral en las pizarras con fosfatos, generalmente en aquellas zonas en las que el contenido de materia carbonosa es menor.

1. Cristales de aciculares de minyulita de 6 mm de longitud. Colección de Pedro Echeverría. Foto Manuel Sanchis.
2. Cristales de minyulita en crecimiento subparalelo, mostrando las caras terminales. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.
3. Cristales de calcita, del hábito conocido como "diente de perro", formados por un romboedro agudo. Están recubiertos de una pátina de óxidos de hierro. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.
4. Malaquita pseudomórfica de calcopirita, sobre dolomita. Tamaño del cristal, 5 mm. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.
5. Malaquita pseudomórfica de calcopirita, sobre dolomita. Tamaño del cristal, 2 cm. Colección del Museo de Ciencias Naturales de Alava. Foto Manuel Sanchis.
6. Costra de pseudomalaquita sobre pizarra. Tamaño del ejemplar 5 cm. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.
7. Agrupación de cristales de malaquita formando una esfera sobre dolomita. Tamaño de la esfera 7 mm. Colección Miguel Calvo. Foto Manuel Sanchis.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a «Magnesitas de Navarra» el permiso para visitar el yacimiento y obtener ejemplares de los minerales para su estudio. La ayuda de Fernando Olmedo, geólogo de la empresa y que trabaja en la cantera de Eugui ha sido sumamente importante. También merece destacarse la colaboración de Pedro Echeverría, que localizó los primeros ejemplares de fluellita, llamó la atención sobre el afloramiento de pizarras carbonosas, que había pasado inadvertido hasta ese momento, y proporcionó algunos ejemplares para este estudio. La identificación de los minerales (SEM/EDSW y XRD) se ha llevado a cabo utilizando los medios del Servicio Científico Técnico de la Universidad de Barcelona. Este estudio ha sido financiado en parte por el Museo de Ciencias Naturales de Alava.

Miguel Calvo
Museo de Ciencias Naturales de Alava
Siervas de Jesús 24
0100 Vitoria

Joan Viñals
Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgica
Universitat de Barcelona
Marti i Franqués 1
08028 Barcelona

REFERENCIAS

- Bjällerud, C.G. (1989) Phosphate minerals from the Leveäniemi iron Mine, Svappavaara, Sweden. *Mineralogical Record*, 20, 343-346
- Baquero, M. (1989) Gemas. Tratado de Gemología. Ediciones Aguaviva. Zaragoza. 237
- Calderón, S. (1910) Los Minerales de España. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid. 415+561 pags.
- Calvo, M. y Sevillano, E. (1991) The Eugui Quarries, Navarra, Spain. *The Mineralogical Record*, 22, 137-142.
- Calvo, M. y Viñals, J. (2002) Phosphate minerals from the Azcarate quarry, Eugui, Navarra, Spain. *The Mineralogical Record*. En prensa.
- Calvo, M., Gascón, F. y Cavia, J.M. (1993) Minerales de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra. Museo de Ciencias Naturales de Alava, Vitoria. 156 pags.
- Erd, R., Goff, F. E., Cesbron, F.P. y Clark, J.R. (1981) Mcguinnessite, a new carbonate from California. *Mineralogical Record*, 12, 143-147
- Dunn, P.J. (1977) Fluellite from North Carolina. *The Mineralogical Record*, 8, 392-393.
- Gomez de Llarena, J. (1952) La magnesita sedimentaria de los Pirineos Navarros. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- Gomez de Llarena, J. (1965) Aportaciones graficas al estudio de la magnesita sedimentaria de Asturreta (Navarra). *Estudios Geológicos*, 20, 315-317
- Gonzalez, J.M. y Arrese, F. (1977) Mineralogía y mineralogénesis del yacimiento de magnesita de Asturreta (Navarra). *Estudios Geológicos*, 33, 35-44.
- Gonzalez, J.M., Fernandez-Nieto, C., Arrese, F. y Medina, J.A. (1978). Estudio cristalquímico de los carbonatos del yacimiento de Eugui. *Boletín Geológico y Minero*, 89, 35-44
- Herderson, W.A. (1981) Australian microminerals. *The Mineralogical Record*, 12, 105-111
- Loomis, T.A. (1999) The Ross Hannibal Mine, Lawrence County, South Dakota. *The Mineralogical Record*, 30, 199-206
- Menchetti, S. y Sabelli, C. (1981) Minyulite associated with fluellite from Pereta, Tuscany, Italy. *Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte*, 11, 505-510.
- Olmedo, F., Yusta, I., Pesquera, A. and Velasco, F. (1992) El yacimiento de magnesita de Eugui (Navarra). In: *Recursos Minerales de España* (García, J. and Martínez, J., Eds.) CSIC, Madrid. 637-646
- Peisley, V. (1981) Minyulite from Australia. *The Mineralogical Record*, 12, 393-394.
- Pilger, A. (1974) Dévonien supérieur, Carbonifère inférieur et Namurien avec la magnesite d'Eugui au sud-ouest du massif d'Aldudes-Quinto Real dans les Pyrénées Occidentales espagnoles. *Pirineos*, 111, 129-145
- Pring, A., Kolitsch, U., Birch, W.D., Beyer, B.D., Eliot, P., Ayyappan, P. y Ramanan, A. (1999) Barriosincosite, a new hydrated barium vanadium phosphate, from the Spring Creek Mine, South Australia. *Mineralogical Magazine*, 63, 735-741.
- Schubnel, H.J. and Skrok, J. (1984) *Mineraux d'Europe*. Hatier, Paris, pag. 22
- Sos Baynat, V. (1962). *Mineralogía de Extremadura*. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, 73, 1-191
- Tenne, A. y Calderón, S. (1902) Die Mineralfundstätten der Iberischen Halbinsel. Verlag von A. Asher & Co. Berlin. Pag. 142.
- Velasco, F., Pesquera, A., Arce, R. y Olmedo, F. (1987) A contribution to the ore genesis of the magnesite deposit of Eugui, Navarra (Spain). *Mineralium Deposita*, 22, 33-41